

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A ARTE AZULEJAR DE ATHOS BULCÃO NO PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DOS GUARARAPES-PE: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DO DESIGN DE SUPERFÍCIE DAS PEÇAS DE AZULEJO DO PARQUE

*THE TILE ART OF ATHOS BULCÃO IN THE NATIONAL HISTORIC PARK OF GUARARAPES-PE:
A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF THE SURFACE DESIGN OF TILE PARTS IN THE PARK.*

*EL ARTE DEL AZULEJO DE ATHOS BULCÃO EN EL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DE GUARARAPES-PE:
UN ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO SUPERFICIAL DE PIEZAS DE AZULEJOS EN EL PARQUE.*

AFONSO, ALCILIA

*Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC, Professora Adjunta do curso de Arquitetura e urbanismo da UFCG
E-mail: kakiafonso@hotmail.com*

GOMES, ANDERSON

*Mestre em Design pela UFCG; Pesquisador do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar | GRUPAL
E-mail: andersonkhallyl@gmail.com*

PIMENTEL, JULIANA

*Mestra em Design pela UFCG; Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar | GRUPAL
E-mail: julianalepimentel@gmail.com*

RESUMO

O presente trabalho busca elucidar aspectos compositivos dos murais azulejares, enaltecendo sua relevância como patrimônio material e imaterial representados por suas composições gráficas. O produto azulejar transcendeu sua função primária de proteção contra as intempéries, transformando-se em um símbolo cultural de diversas regiões. Neste contexto, a investigação visa contribuir para a visibilidade do produto azulejar, destacando as noções compositivas que nortearam a concepção dos grafismos presentes na face vitrificada deste produto. Diante do exposto, o objeto de estudo deste artigo consiste nos murais azulejares modernos idealizados pelo artista Athos Bulcão para adornar uma das obras mais conhecidas do arquiteto pernambucano Armando de Holanda: o Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Pernambuco. Perante tal proposição, torna-se pertinente o uso do material desenvolvido pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar (GRUPAL) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), destacando as constatações dos pesquisadores para embasar e fortalecer as discussões sobre os azulejos modernos presentes no parque. Tais estudos apontam uma elevada degradação das obras do parque citado. Para viabilizar a análise dos grafismos do produto azulejar, foram tomadas como base as noções norteadoras do Design de Superfície, em conjunto com noções pertinentes da compreensão teórica da linguagem visual. Serão elucidados os aspectos compositivos dos motivos, somados à compreensão do *rapport* proposto na obra de Athos Bulcão, com o intuito de ampliar a percepção do observador sobre os detalhes dos elementos do painel. Além desta discussão sobre os aspectos compositivos, o estudo também busca reconstruir em modelagem bidimensional e tridimensional os

grafismos das peças e suas aplicações, no intuito de preservar a memória azulejar do parque, dado o estado de degradação em que se encontram os painéis azulejares do Parque Nacional Histórico dos Guararapes.

PALAVRAS-CHAVE: Athos Bulcão. murais azulejares. arquitetura moderna.

ABSTRACT

This work seeks to elucidate component aspects of tile murals, highlighting their relevance as material and immaterial heritage represented by their graphic compositions. The tile product has transcended its primary function of protection against the elements, becoming a cultural symbol of different regions. In this context, the investigation aims to contribute to the visibility of the tile product, highlighting the compositional notions that guided the design of the graphics present on the glazed face of this product. In view of the above, the object of study of this article consists of the modern tile murals designed by the artist Athos Bulcão to adorn one of the best-known works by the Pernambuco architect Armando de Holanda: the Guararapes National Historic Park, in Pernambuco. Given this proposition, it becomes pertinent to use the material developed by the Architecture and Place research group (GRUPAL) at the Federal University of Campina Grande (UFCG), highlighting the researchers' findings to support and strengthen discussions about the modern tiles present in the park. These studies point to an increase in the handling of works in the aforementioned park. To enable the analysis of the graphics of the tile product, the guiding notions of Surface Design were taken as a basis, together with pertinent notions of the theoretical understanding of visual language. The compositional aspects of the motifs will be elucidated, added to the understanding of the relationship proposed in the work of Athos Bulcão, with the aim of expanding the observer's perception of the details of the panel's elements. In addition to this discussion on the component aspects, the study also seeks to reconstruct in two-dimensional and three-dimensional modeling the graphics of the pieces and their applications, with the aim of preserving the park's tile memory, given the state of manipulation in which the Park's tile panels are found. National Historic Park Guararapes.

KEYWORDS: Athos Bulcão. tiled murals. modern architecture.

RESUMEN

El presente trabajo busca dilucidar los aspectos compositivos de los murales de azulejos, resaltando su relevancia como patrimonio material e inmaterial representado por sus composiciones gráficas. El producto azulejo ha trascendido su función principal de protección contra los elementos, convirtiéndose en un símbolo cultural de diferentes regiones. En este contexto, la investigación pretende contribuir a la visibilidad del producto cerámico, destacando las nociones compositivas que guiaron el diseño de la gráfica presente en la cara vidriada de este producto. Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de estudio de este artículo consiste en los modernos murales de azulejos diseñados por el artista Athos Bulcão para adornar una de las obras más conocidas del arquitecto pernambucano Armando de Holanda: el Parque Histórico Nacional dos Guararapes, en Pernambuco. Ante esta propuesta, resulta pertinente utilizar el material desarrollado por el grupo de investigación Arquitectura y Lugar (GRUPAL) de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), destacando los hallazgos de los investigadores para sustentar y fortalecer las discusiones sobre los azulejos modernos presentes en el parque. Dichos estudios indican una alta degradación de las obras en el citado parque. Para posibilitar el análisis de la gráfica del producto cerámico se tomaron como base las nociones rectoras del Diseño de Superficies, junto con nociones pertinentes de la comprensión teórica del lenguaje visual. Se dilucidarán los aspectos compositivos de los motivos, sumado a la comprensión de la relación propuesta en la obra de Athos Bulcão, con el objetivo de ampliar la percepción del espectador sobre los detalles de los elementos del panel. Además de esta discusión sobre los aspectos compositivos, el estudio también busca reconstruir en modelado

Título do artigo: A arte azulejar de Athos Bulcão no Parque Histórico Nacional dos Guararapes-Pe: um estudo sob a perspectiva do design de superfície das peças de azulejo do parque
AFONSO, Alcilia. GOMES, Anderson. PIMENTEL, Juliana.

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

bidimensional y tridimensional la gráfica de las piezas y sus aplicaciones, con el objetivo de preservar la memoria azulejera del parque, dado el estado de degradación en el que se encuentra. donde se encuentran los paneles de azulejos del Parque Histórico Nacional Guararapes.

PALABRAS CLAVES: Athos Bulcão. murales de azulejos. arquitectura moderna.

INTRODUÇÃO

Antes de abordarmos a obra azulejar do artista Athos Bulcão, proposta para os murais azulejares do Parque Nacional Histórico dos Guararapes em Pernambuco, é relevante realizar uma breve caracterização das peças de azulejo, que constituem as unidades compositivas dos painéis. Este estudo adota uma perspectiva que considera tanto as peças azulejares individualmente quanto os painéis resultantes de sua justaposição como partes integrantes da identidade cultural, social e artística local. Nesse contexto, o estudo se fundamenta nas discussões de autores que compartilham a visão do azulejo não apenas como um elemento estético ou um simples protetor contra intempéries, mas sim como o resultado da convergência de diversos fatores que o fazem transcender suas funções iniciais.

Conforme Simões (1990), Moura (2006) e Gomes (2022), o azulejo é um subproduto da cerâmica, caracterizado por uma face vitrificada adornada com elementos gráficos que possuem valor histórico e cultural para uma localidade. Esse valor se manifesta através das linhas, cores e formas dos elementos compositivos dos motivos. Segundo os autores, tais motivos e grafismos são os elementos que permitiram aos azulejos transcender sua função original de proteção contra as condições climáticas, transformando-os em representações significativas da identidade de um território através da expressão artística inscrita nas superfícies vitrificadas.

Gomes (2022) complementa a caracterização do azulejo ao destacar que, além das características da face vitrificada, o produto possui uma face oposta. Esta face não decorada é projetada com sulcos que facilitam a adesão do azulejo às superfícies de paredes e pisos, utilizando produtos adequados para sua fixação.

De acordo com Moura (2006), o uso dos azulejos no Brasil se deve à particularidade climática do país, onde as chuvas de verão são recorrentes em diversas localidades. Assim, devido à exposição ao intenso sol e às fortes chuvas, as superfícies tratadas apenas com pintura desgastavam-se rapidamente, o que ocasionava um processo contínuo de manutenção para preservar a integridade da pintura da edificação. A solução para essa questão climática consistiu na adoção de peças azulejares. No entanto, alguns profissionais tinham preconceito contra o uso do azulejo e relutavam em aceitar o valor que essas peças tinham para solucionar problemas relacionados às intempéries.

Ainda de acordo com Moura (2006), apesar da relutância de alguns profissionais em adotar o azulejo em suas obras, um evento foi decisivo para mudar essa percepção: a segunda visita de Le Corbusier ao Brasil. Durante essa visita, o arquiteto visionário destacou que as pessoas tendem a subestimar a beleza das soluções técnicas e construtivas desenvolvidas no Brasil. Diante dessa constatação, o renomado arquiteto suíço, naturalizado francês, demonstrou grande apreço pela produção de azulejos no país e encorajou os arquitetos a valorizarem esse reflexo cultural e artístico, incentivando o uso dos azulejos na arquitetura moderna.

Com a disseminação do uso de azulejos na arquitetura moderna, impulsionada pela visita de Le Corbusier ao Brasil, um artista recebeu o devido reconhecimento por sua habilidade em compor murais azulejares que buscavam harmonia com as obras em que estavam integrados. Esses murais foram concebidos para enriquecer o projeto arquitetônico sem se sobressair individualmente. Athos Bulcão, conhecido por essa abordagem perceptiva na composição de murais, é o foco deste estudo, que se dedica a analisar a composição do motivo e do padrão dos azulejos propostos para o Parque Nacional Histórico dos Guararapes (PNHG), em Pernambuco.

A motivação para este estudo surgiu a partir da visita de um dos pesquisadores ao local, onde foi observado um significativo desgaste nas obras e nas peças de azulejo. Além dessa constatação, Santos *et al.* (2020) desenvolveram um breve levantamento dos danos, identificando as obras no parque que possuem azulejos e destacando o desgaste progressivo desses elementos. Portanto, este estudo também visa contribuir para o acervo digital das peças azulejares, que está sendo desenvolvido pelos pesquisadores da arquitetura moderna no Nordeste. Para isso, será adotada a metodologia aplicada por Afonso, Gomes e Pimentel (2023), alinhada com a visão de preservação por meio da criação de um acervo digital. Este esforço se torna crucial, uma vez que, devido aos danos enfrentados por essas obras, existe o risco de que as peças sejam descartadas, apesar de seu valor histórico, cultural e artístico.

DESENVOLVIMENTO

Parque Nacional Histórico dos Guararapes

Neste tópico, será discutida brevemente a história do Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Pernambuco. Segundo Holanda (1975) e Santos et al. (2020), o tombamento patrimonial do parque na década de 1960 foi motivado pela Batalha dos Guararapes, ocorrida nos anos de 1648 e 1649. Durante a década de 1960, a integridade da região do Morro dos Guararapes era supervisionada pela Ordem de São Bento, mas em 1971 ocorreu um processo de desapropriação, transferindo a responsabilidade pela manutenção do Parque Nacional Histórico dos Guararapes para outras entidades.

Santos et al. (2020) também destacam que, em 1975, devido à relevância cultural do local, o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti foi convocado, juntamente com uma equipe de profissionais, para desenvolver um projeto para o parque. O projeto de Holanda visava implementar uma infraestrutura moderna, incluindo o abastecimento de recursos hídricos, distribuição elétrica e propostas luminotécnicas inovadoras, posicionando-o à frente de seu tempo.

Além de abordar esses aspectos, o arquiteto planejava expandir os limites do parque (figura 1) para sua área circundante. No entanto, essa expansão não foi concretizada devido à ocupação informal e desordenada de uma parcela da população nas margens do parque, uma situação que persiste até hoje. Vale ressaltar que a área tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não foi ocupada por moradias locais, mas a ocupação ao redor inviabilizou a expansão planejada do Parque Nacional Histórico dos Guararapes. (SANTOS et al. 2020).

Figura 1: Extensão territorial do Parque Nacional Histórico dos Guararapes

Fonte: Yuri Cezar de Araújo 2019

Diante do crescimento contínuo do número de residências na área circundante ao Parque Nacional Histórico dos Guararapes, Santos et al. (2020) destacam a impossibilidade de realocar as famílias que ocuparam a área não urbanizada nos perímetros do parque, devido ao impacto traumático que tal processo acarretaria, deixando várias famílias desabrigadas. Consequentemente, o projeto original, que inicialmente contemplava a construção de onze estruturas para alcançar as metas arquitetônicas da equipe, teve que ser reduzido às seguintes obras: Pavilhão de acesso, área administrativa e militar, mirante do Morro dos Oitizeiros e lanchonetes próximas à Igreja Nossa Senhora dos Prazeres.

Armando de Holanda

Após caracterizar o Parque Nacional Histórico dos Guararapes, este tópico se dedica a apresentar quem foi Armando de Holanda, destacado como responsável pela obra do parque. Conforme o site

Inventário Armando Holanda (2024), o arquiteto pernambucano nasceu na cidade de Canhotinho em dezembro de 1940. Embora diversos eventos em sua vida tenham moldado sua personalidade, o estudo foca especificamente em Armando de Holanda como profissional arquiteto. Nesse sentido, é relevante destacar que Holanda ingressou na primeira turma de Arquitetura da Universidade de Pernambuco em 1959, completando seu curso e obtendo o título de arquiteto em 1964. (AFONSO e PEDROSA, 2023).

Ainda de acordo com Afonso e Pedrosa (2023), Armando de Holanda decidiu prosseguir seus estudos e ingressou no departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB), onde obteve seu mestrado. Posteriormente, o arquiteto optou por um curso de pós-graduação em Roterdã, na Holanda, no *International Course of Buildings*. Após completar essa trajetória acadêmica, Armando de Holanda retornou a Recife, em Pernambuco, onde contribuiu significativamente para a arquitetura do Nordeste. Ele realizou diversos projetos industriais, residenciais, comerciais e até mesmo conjuntos habitacionais, enriquecendo o cenário arquitetônico da região.

O site Inventário Armando Holanda (2024) apresenta registros significativos da trajetória de Armando Holanda. Destaca-se no mesmo espaço digital o Parque Nacional Histórico dos Guararapes como um projeto icônico em sua carreira. Este projeto é reconhecido pela visão e ambição de Holanda, que não se contentou em criar algo simples. Ao longo da pesquisa, fica evidente seu apreço e dedicação em conceber algo digno de um marco histórico, como foi a vitória pernambucana na guerra dos Guararapes.

Além de ser reconhecido como um profissional habilidoso, o site Inventário Armando Holanda (2024) destaca que o arquiteto e professor alcançou reconhecimento além de suas obras. No meio acadêmico, sua obra científica "O Roteiro para Construir no Nordeste", publicada em 1976, recebeu diversas homenagens de instituições como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Essas distinções fortaleceram o reconhecimento do nome do profissional por suas contribuições tanto práticas quanto teóricas para a arquitetura e áreas correlatas.

Athos Bulcão

Devido ao foco deste trabalho ser a compreensão dos murais azulejares do Parque Nacional Histórico dos Guararapes, é relevante abordar aspectos que caracterizam o idealizador das composições de azulejo. Este tópico dedica-se ao artista Athos Bulcão, responsável pela linguagem visual azulejar proposta para harmonizar com a obra de concreto armado do arquiteto Armando de Holanda, enriquecendo o projeto do parque.

A abordagem sobre o trabalho deste profissional se justifica pela sua produção ativa e abrangente no movimento da arquitetura moderna. Conforme Farias (2001), os murais idealizados por Athos Bulcão tinham a intenção de valorizar a obra onde suas peças azulejares seriam inseridas, destacando o objeto arquitetônico em sua envoltória. Segundo o autor, Athos era conhecido por sua modéstia, refletida nos motivos compositivos dos murais, os quais não buscavam sobrepor-se à obra, mas sim compor um motivo que elevasse o potencial arquitetônico da construção como um todo.

Neste contexto, Costa (1987) afirma também que Athos não via as obras como suporte passivo de suas criações, as concepções de padrões para adornar as superfícies não eram elaboradas com intenção de sobrepujar ou silenciar o partido arquitetônico adotado e implementado no projeto da obra.

Ruthschilling (2008), uma das pesquisadoras pioneiras na área do design de superfície, destaca Athos Bulcão como um dos precursores na utilização dos princípios fundamentais que o design de superfície difunde como essenciais para composições bem-sucedidas. Devido à maestria e sensibilidade de Bulcão na concepção de padrões, a pesquisadora reconhece tanto ele na produção de azulejaria quanto Goya Lopes na criação de estampas de tecidos que celebram a cultura africana, como figuras pioneiras no design de superfície no Brasil.

Design de superfície

Dando continuidade ao estudo, esta pesquisa visa aprofundar a compreensão sobre a composição dos murais azulejares, apresentando de forma geral algumas noções de design de superfície para

elucidar as técnicas utilizadas por Athos Bulcão na criação dos painéis do Parque Nacional Histórico dos Guararapes, em Pernambuco. Segundo Ruthschilling (2008), embora o design de superfície tenha sido recentemente reconhecido como uma área de pesquisa e prática, isso não impediu que profissionais utilizassem os fundamentos dessa área para criar suas composições. A autora destaca Athos Bulcão como pioneiro no Brasil e uma referência na criação de padrões de superfície.

No contexto da criação de padrões, o design de superfície abrange uma ampla gama de conceitos essenciais. No entanto, dado o foco deste trabalho na análise de uma obra específica, serão abordados apenas pontos relevantes que facilitarão a compreensão das discussões na seção de análise e discussão.

Para esclarecer a compreensão, a primeira noção abordada refere-se aos motivos. Conforme Ruthschilling (2008), os "motivos" na composição correspondem aos elementos ou figuras que compõem a superfície. Embasado nas discussões da autora e reforçado por Gomes (2022), é comum nos projetos de estampa apresentar o motivo em destaque, enquanto os demais elementos são posicionados em planos posteriores, caracterizados como planos de fundo do padrão.

Em seguida, após essa breve caracterização dos motivos, será abordado o conceito de composições sem encaixe. Essas composições correspondem a padrões onde o motivo da superfície não se estende além dos limites do módulo. No caso deste estudo, os limites do motivo correspondem à face quadrada vitrificada do azulejo. Quando os grafismos propostos para essa face não se estendem até as arestas do azulejo, isso caracteriza a padronagem como contígua ou sem encaixe. Ao compreender o que é uma composição sem encaixe, torna-se necessário compreender a simetria do padrão concebido pelo artista e como esses aspectos simétricos definem quantas combinações podem ser feitas a partir da rotação das peças. De acordo com Rezende (2013), a geometria aplicada aos módulos azulejares e sua estrutura compositiva apresentam cinco tipos recorrentes de simetria, classificados como: 01) azulejo sem qualquer simetria; 02) azulejo com eixo de reflexão; 03) azulejo com um eixo de reflexão na diagonal do quadrado; 04) azulejo com um centro de rotação de ordem 2 no meio do quadrado; e 05) azulejo com um centro de rotação de ordem 4 no meio do quadrado. (figura 2).

Figura 2 - Sistemas de rotação de motivos em azulejos sem encaixe

Fonte: Graciano e Prado (2017)

Segundo Graciano e Prado (2017), a aplicação da categorização nos módulos desenvolvidos por Athos Bulcão altera o número de combinações possíveis conforme a simetria escolhida para a concepção do motivo, como é possível notar na figura 3.

Figura 3 - Combinações de acordo com a simetria azulejar

Fonte: Graciano e Prado (2017)

De acordo com Gomes (2022), composições sem encaixe tendem a ser recorrentes no patrimônio azulejar, e apesar de sua aparente simplificação na criação, os módulos que não apresentam motivos que se encaixam, também possuem recursos criativos que se equiparam a repetições modulares dotadas de junções precisas, principalmente nos aspectos de ritmo e harmonia. Para compreender como a simetria dessas peças se manifesta de forma integral, é crucial usar uma ferramenta específica neste estudo: o *rapport*, exemplificado na figura 4, que apresenta o "R" como o motivo e, em linha vermelha contínua estão representados os limites do módulo. Já as linhas vermelhas pontilhadas, representam a malha de repetição do módulo. Ainda de acordo com a figura 4, a junção de quatro módulos corresponde a unidade compositiva, e a combinação destas unidades compositivas corresponde ao multimódulo, marcado por linhas verdes contínuas. Para concluir, o sistema está representado em linha amarela contínua, que corresponde a junção de todos os elementos compositivos de um padrão formado da repetição de um módulo. (FEITOSA, 2019).

Figura 4 - Elementos compositivos do *rapport*.

Fonte: Adaptado de Feitosa (2019)

Após a construção deste aporte teórico sobre as características históricas do local, além das explicações sobre quem liderou o projeto arquitetônico e idealizou os murais, o estudo também introduziu na seção de design de superfície algumas noções fundamentais para a compreensão da metodologia adotada. Vale ressaltar que este método é utilizado de forma consistente em outros estudos realizados pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar (GRUPAL). A continuação do estudo abordará os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O processo metodológico adotado para analisar o design de superfície baseou-se na investigação dos aspectos composicionais dos murais azulejares produzidos por Athos Bulcão e instalados no Parque Nacional Histórico dos Guararapes. Buscou-se destacar os elementos visuais contíguos dos painéis, apresentados na seção de design de superfície, conforme indicado ao longo do texto. Quanto à caracterização da pesquisa, esta é classificada como uma análise indutiva, que visa privilegiar os significados dos artefatos estudados, no caso, os painéis azulejares. (LAKATOS, 2010).

Além de sua natureza indutiva, a pesquisa também se enquadra como qualitativa, pois propõe parâmetros que serão discutidos segundo o ponto de vista dos autores. Conforme descrito por Creswell (2010), pesquisas qualitativas envolvem uma relação dinâmica entre a realidade estudada e o sujeito, contemplando tanto objetividade quanto subjetividade.

Partindo da compreensão da interação entre realidade e subjetividade, a análise dos dados deste se baseia na observação direta do ambiente natural como fonte principal de coleta de dados. Assim, a forma como o ambiente material é percebido pelo observador constitui a base para a interpretação dos dados.

Dadas as percepções da pesquisa, os autores adotaram a metodologia de decompor os elementos do módulo, separando o todo em partes para elucidar os aspectos individuais de cada elemento.

São muitos os pontos de vista a partir dos quais podemos analisar qualquer obra visual; um dos mais reveladores é decompô-la em seus elementos construtivos, para melhor compreendermos o todo. Esse processo pode proporcionar uma profunda compreensão da natureza de qualquer meio visual, e da obra individual e da pré-visualização e criação de uma manifestação visual, sem excluir a interpretação e a resposta que ela se dê. (DONDIS, 1997, p.52)

A compreensão detalhada das partes fortalece a premissa deste estudo em explorar de maneira abrangente a composição azulejar discutida na seção de análise. Sob a perspectiva dos observadores, torna-se viável destacar os aspectos composicionais e as particularidades incorporadas por Athos Bulcão na concepção dos elementos que compõem a amostra desta pesquisa. Para isso, foram selecionadas as estruturas de apoio localizadas no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, cujas superfícies são revestidas com azulejos projetados pelo artista, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5 - Fotomontagem da localização das edificações de apoio do Parque Histórico Nacional dos Guararapes

Fonte: Adaptado de Afonso 2023, Yuri Cezar de Araújo (2019) e Santos et al. (2020)

Inicialmente, após definir os objetos selecionados para análise neste estudo, realizou-se um processo de digitalização bidimensional dos murais de azulejo, resultando em um registro digital detalhado dessas peças. A equipe concentrou-se em enfatizar cada elemento figurativo presente nos painéis azulejares, buscando compreender integralmente sua composição. Além disso, optou-se por aplicar a metodologia de análise de superfícies proposta por Afonso, Gomes e Pimentel (2023).

ANÁLISES E DISCUSSÕES

Seguindo a metodologia proposta por Afonso, Gomes e Pimentel (2023), para uma compreensão cíclica do motivo nos azulejos, é crucial identificar os pontos de ancoragem do motivo na face

vitrificada. A partir dessa identificação, torna-se possível interpretar como as linhas composicionais dos elementos gráficos se propagam pelo azulejo.

A figura 6 ilustra a análise da superfície azulejar, onde os pontos (A), conforme definidos por Dondis (1997), são fundamentais para compreender a localização ideal do motivo nas peças. Eles podem ser visíveis ou invisíveis na composição, pois se propagam e se transformam em linhas (B) ao longo do processo. Quanto às linhas, o estudo considera a existência de uma malha retangular, delineada por linhas vermelhas (C), que ordena e define a disposição da malha angular representada pelo matiz amarelo (D). (figura 6).

Ainda na figura 6, pode-se observar dentro da delimitação de propagação formada pela malha quadrática em vermelho, a malha angular amarela, que juntos culminam na delimitação do plano, que é destacado por uma representação em matiz cinza (D e F). Este fenômeno pode ser melhor visualizado no elemento F, compreendido como uma "sobreposição". A concepção de noção de sobreposição em peças bidimensionais é reforçada graças as técnicas do artista, tendo em vista que o mesmo ainda faz uso de uma malha circular, destacada em matiz magenta (E), e esta malha apresenta configuração concêntrica, quando consideradas as linhas guia amarelas (D) como elemento referencial para este aspecto da composição. Graças a esse jogo de composições entre pontos, linhas e planos, o artista cria um motivo com aspectos de apenas um eixo de simetria (G), resultando em dezesseis possibilidades de combinações diferentes, como apresentado na seção de Design de Superfície.

Figura 6 - Análise da superfície azulejar desenvolvida de acordo com a metodologia proposta

Fonte: Acervo da equipe (2024)

No que diz respeito aos aspectos cromáticos, a superfície apresenta uma distinção entre dois matizes. Segundo a percepção da equipe, o matiz que constitui o motivo principal, atuando como elemento

em primeiro plano, é representado pelo CYMK (69, 53, 0, 57). Em contraste, o segundo plano é caracterizado por um matiz que se aproxima do branco, mas através das ferramentas de investigação das especificidades cromáticas, constatou-se que este matiz possui uma base verde com uma saturação consideravelmente alta e um brilho pronunciado. Isso resulta no tom de cinza perceptível no segundo plano da peça, definido pelo CYMK (9, 0, 11, 8).

A distinção entre essas cores é relevante, pois fortalece a intenção do artista de estimular o observador a perceber uma variação de planos, embora na realidade os azulejos sejam superfícies planas sem diferenças físicas de plano. Essa percepção é um reflexo da intenção artística combinada com a interpretação dos pesquisadores.

Figura 7 - Análise dos elementos cromáticos

Fonte: Acervo da equipe (2024)

Após as discussões sobre os aspectos compositivos do motivo presente nas peças, observou-se que a amostra da pesquisa consiste na repetição de um mesmo grafismo, com a inclusão de peças lisas em dois dos casos analisados. Para distinguir entre os dois tipos, as peças com grafismos foram denominadas como R1, enquanto as peças lisas foram designadas como R2. Essa nomenclatura foi adotada para representar a repetição proposta por Athos Bulcão em cada um dos três casos de estudo.

O primeiro caso corresponde ao *rapport* aleatório, no qual as peças são dispostas de maneira variada, sem uma repetição clara. Para aumentar a complexidade dessa composição, o artista também incorporou o uso de peças lisas, ampliando as possibilidades combinatórias. O resultado dessa técnica está ilustrado na figura 8, na qual foi realizado o redesenho do azulejo. Em seguida, foram utilizados os elementos R1 e R2 para representar as peças com e sem motivos, respectivamente, a fim de compreender o posicionamento dessas peças na malha compositiva do sistema. Como complemento a este estudo, foi realizada a reconstrução digital da obra, gerando mais um registro do patrimônio edificado.

Figura 8 – Reconstrução digital a partir das análises do painel azulejar na versão *rapport* aleatório

Fonte: Acervo da equipe (2024)

O segundo caso estudado envolve um *rapport* de rotação, no qual a unidade compositiva do padrão consiste em quatro peças azulejares dispostas em rotação a partir do eixo central da junção dos módulos. Assim como na composição aleatória, uma peça lisa foi adicionada, desprovida de grafismos, o que contribui para um peso visual diferenciado, proporcionando uma sensação de dinamismo ao painel, conforme observado pelos autores. Novamente, os elementos com grafismos são referenciados como R1, enquanto as peças lisas são identificadas como R2. Para alcançar essa sensação dinâmica, a rotação horizontal das unidades compositivas (quatro azulejos) ocorre em translação. Quando há repetição vertical, as unidades compositivas são rotacionadas, com o objetivo de criar uma ilusão de movimento para os observadores, como demonstrado pela imagem digital criada. (figura 9).

Figura 9 - Reconstrução digital a partir das análises do painel azulejar na versão *rapport* em rotação

Fonte: Acervo da equipe (2024)

O terceiro e último caso de análise não utiliza peças lisas, portanto, a única representação consiste nas peças dotadas de motivo, identificadas como R1 no *rapport*. Esta é uma composição que não quebra a simetria da unidade compositiva: as quatro peças azulejares que formam essa unidade são repetidas ao redor de seu eixo, mantendo essa disposição de rotação ao longo da superfície, como ilustrado na composição digitalizada a seguir. (figura 10).

Figura 10 - Reconstrução digital a partir das análises do painel azulejar na versão *rapport* em rotação e sem peças lisas

Fonte: Acervo da equipe (2024)

Após a análise, torna-se evidente a genialidade de Athos Bulcão ao criar módulos e combinações de alta complexidade através de técnicas sofisticadas de design de superfície. Este estudo revela uma pequena amostra do talento artístico aplicado à cultura material e imaterial do estado de Pernambuco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado na análise meticulosa dos murais azulejares de Athos Bulcão no Parque Nacional Histórico dos Guararapes, este estudo não apenas revelou a complexidade e a beleza dessas obras, mas também ressaltou sua importância histórica e cultural. Ao contextualizar os azulejos como elementos artísticos integrados à identidade local, destacou-se o papel de Bulcão em harmonizar suas criações com a arquitetura de Armando de Holanda, ampliando o significado estético e funcional do parque. Além de contribuir para a preservação digital dessas peças históricas, o estudo resalta a relevância de Athos Bulcão como um dos pioneiros do design de superfície no Brasil. Suas composições não apenas adornam, mas enriquecem o espaço arquitetônico com sua habilidade em criar padrões que valorizam e complementam os projetos onde estão inseridos. Assim, a análise desses murais não se limita à estética, mas também oferece insights valiosos sobre a interseção entre arte, arquitetura moderna e cultura, reafirmando a importância de preservar e estudar essas manifestações artísticas para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HOLANDA, Armando. Do Arquiteto. Liber UFPE, [ano de publicação]. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/armandoholanda/do-arquiteto.html>. Acesso em: 08 jul. 2024.

GOMES, A. K. F. **COMPOSIÇÃO VISUAL DA OBRA AZULEJAR MODERNA DE CAMPINA GRANDE-PB: um levantamento dos painéis de 1960 a 1970.** 2022. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Federal de Campina Grande-PB, Centro de Ciências e Tecnologia, Unidade Acadêmica de Design, Programa de Pós-Graduação em Design. Campina Grande - Paraíba, 2022.

WANDERLEY, Ingrid M. **Azulejo na arquitetura brasileira: os painéis de Athos Bulcão.** São Paulo: Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Universidade de São Paulo–USP, 2006.

SANTOS, Julia Oliveira dos et al. **Manifestações patológicas em edificações modernistas: as lanchonetes do Parque Histórico Nacional dos Guararapes.** Revista Hum@ nae, v. 14, n. 1, 2020.

AFONSO, A.; PEDROSA, H. **ESBOÇANDO UMA ARQUITETURA INDUSTRIAL: AS FÁBRICAS PROJETADAS POR ARMANDO DE HOLANDA.** Revista Arquitetura e Lugar, Campina Grande, v. 1, n. 4, p. 145–150, 2023. Disponível em: <https://revistas.editora.ufcg.edu.br/index.php/arql/article/view/2078>. Acesso em: 13 jul. 2024.

SIMÕES, J. **Azulejaria Portuguesa no Brasil (1500-1822).** Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.

AFONSO, A.; GOMES, A.; PIMENTEL, J. **SUPERFÍCIES AZULEJARES DA ARQUITETURA MODERNA RESIDENCIAL DE CAMPINA GRANDE-PB.** Revista Arquitetura e Lugar, Campina Grande, v. 1, n. 2, p. 44–60, 2023. Disponível em: <https://revistas.editora.ufcg.edu.br/index.php/arql/article/view/451>. Acesso em: 13 jul. 2024.

HOLANDA, Armando. de l'article/du chapitre" **Parque histórico nacional dos Guararapes, projeto físico**". 1975.

FARIAS, Agnaldo. **Athos Bulcão.** Fund. Athos Bulcão, 2001.

REZENDES, Cheryl. **Fabric Surface Design: Painting, Stamping, Rubbing, Stenciling, Silk Screening, Resists, Image Transfer, Marbling, Crayons & Colored Pencils, Batik, Nature Prints, Monotype Printing.** North Adams: Storey Publishing, 2013

Graciano, A. y Prado, G. (2017) «**Paneles aleatorios: la genialidad de los módulos de Athos Bulcão**», EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 22(30), pp. 74–83. doi: 10.4995/ega.2017.7829.

FEITOSA, Adele Pereira. **Composição visual no design de superfície: diretrizes para configuração de padronagens contínuas bidimensionais.** 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

CRESWELL, J.W. **Projeto de Pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e misto.** São Paulo: SAGE, 2010.

Marconi, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** São Paulo: Editora Atlas, 2003.

DONDIS, D. **Sintaxe da Linguagem Visual.** São Paulo. Livraria Martins Fontes, 1997.

ARAUJO, Carlos Yuri Ramos de et al. **DOMINGO NO MONTE: lazer e cultura no Parque Histórico Nacional dos Guararapes.** 2019.

Título do artigo: A arte azulejar de Athos
Bulcão no Parque Histórico Nacional dos
Guararapes-Pe: um estudo sob a perspectiva
do design de superfície das peças de azulejo
do parque
AFONSO, Alcilia. GOMES, Anderson. PIMENTEL, Juliana.

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**